

JCWS

KORXONALARNI BOSHQARISHDA SWOT TAHLILIDAN FOYDALANISH

USING SWOT ANALYSIS IN ENTERPRISE MANAGEMENT

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SWOT-АНАЛИЗА В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ

AUTHOR

¹ Ko'chimov Abdujamil
Hamraqulovich

² Murodjon Ermatov Sunnatulla
o'g'li

¹ O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali o'quv-uslubiy bo'limi boshlig'i, "Iqtisodiyot va turizm" kafedrasi dotsenti, iqtisodiyot fanlari nomzodi.

² O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali "Iqtisodiyot va turizm" kafedrasi 2-kurs magistranti.

¹ Kuchimov Abdujamil
Hamraqulovich

² Murodjon Ermatov Sunnatulla
ugli

¹ Head of the educational and methodological Department of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan, associate professor of the Department of Economics and tourism, candidate of Economic Sciences.

² 2nd year graduate of the Department of Economics and tourism, Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

¹ Кучимов Абдужамил
Хамракулович

² Муроджон Эрматов
Суннатулла угли

¹ Заведующий учебно-методическим отделом Джизакского филиала Национального университета Узбекистана, доцент кафедры "Экономика и туризм", кандидат экономических наук.

² Магистрант 2 курса кафедры "Экономика и туризм" Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

©2024. Kuchimov Abdujamil
Hamraqulovich, Murodjon
Ermатов Sunnatulla ugli.

ANNOTATSIYA

Kompaniyaning holatini har tomonlama baholashning eng keng tarqalgan usullaridan biri bu SWOT tahlilidir. Ushbu maqola SWOT tahlilini o'tkazish metodologiyasini ochib beradi, alohida e'tibor berilishi kerak bo'lgan parametrlarni sanab o'tadi va uni amalga oshirishda ishlatiladigan standart matritsalar misollar keltiradi. Kompaniyaning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi ichki va tashqi omillarni har tomonlama baholaydigan eng keng tarqalgan usullardan biri SWOT tahlili deb nomlanishi mumkin.

ANNOTATION

One of the most common ways to comprehensively assess the state of a company is SWOT analysis. This article will reveal the methodology for conducting SWOT analysis, list the parameters that should be given special attention and give examples of standard matrices used in its implementation. One of the most common methods that comprehensively assess the internal and external factors affecting the development of the company can be called SWOT analysis.

АННОТАЦИЯ

Одним из наиболее распространенных методов комплексной оценки состояния компании является SWOT-анализ. В данной статье раскрыта методика проведения SWOT-анализа, перечислены параметры, на которые следует обратить особое внимание, приведены примеры стандартных матриц, используемых при его выполнении. Одним из наиболее распространенных методов комплексной оценки внутренних и внешних факторов, влияющих на развитие компании, можно назвать SWOT-анализ.

KALIT SO'ZLAR

SWOT tahlili, imkoniyatlar, tahdidlar, boshqaruv, raqobat.

KEYWORDS

SWOT analysis, opportunities, threats, management, competition.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

SWOT-анализ, возможности, угрозы, управление, конкуренция.

KIRISH

SWOTni qudratli qiladigan narsa shundaki, u siz bajarishga qodir bo'lgan imkoniyatlarni kashf etishga yordam beradi. O'zingizning g'oyalarizning zaif tomonlarini tushunib, aks holda kutilmaganda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan tahdidlarni nazorat qilishingiz va yo'q qilishingiz mumkin. O'zingizni va sizning raqobatchilaringizni SWOT asoslari yordamida tahlil qilsangiz, siz bozorda muvaffaqiyatli raqobatlasha olishingiz uchun o'zingizni raqobatchilardan farqlashingizga yordam beradigan strategiya bilan tanishishingiz mumkin. SWOT tahlili kuchli va zaif tomonlarini tushunish va siz tomondan keladigan imkoniyatlarni va tahdidlarni tushunish uchun qulay usuldir.

SWOT tahlili tadqiqotning zarur elementi bo'lib, har qanday darajadagi strategik va marketing rejalarini tuzishda majburiy dastlabki bosqichdir. Vaziyatni tahlil qilish natijasida olingan ma'lumotlar kompaniyaning strategik maqsad va vazifalarini ishlab chiqishda asosiy elementlar bo'lib xizmat qiladi.

SWOT qisqartmasi quyidagilarni anglatadi:

- Strengths - kuchli tomonlar
- Weaknesses - zaifliklar
- Opportunities - imkoniyatlar
- Threats - tahdidlar

Boshqacha qilib aytganda, *SWOT tahlili* - bu tashkilotning kuchli va zaif tomonlarini, shuningdek, tashqi muhitdan keladigan imkoniyatlar va tahdidlarni tahlil qilish. "S" va "W" kompaniyaning holatini, "O" va "T" esa tashkilotning tashqi muhitini anglatadi. Vaziyatni tahlil qilish natijalariga ko'ra, kompaniyaning mavjud imkoniyatlarni amalga oshirish va tahdidlarga qarshi turish uchun ichki kuchli tomonlari va resurslari mavjudligini va qanday ichki kamchiliklarni darhol bartaraf etishni talab qilishini baholash mumkin.

ASOSIY QISM

Yaxshi SWOT tahlilini sotuvchi bo'lmagan shaxs amalga oshirishi mumkinmi?

SWOT tahlilini o'tkazishda, shuningdek, boshqa tadqiqotlar va strategik rejalashtirishda asosiy narsa bu diplom emas, balki fikrlash

qobiliyati, tashkilotga qarash qobiliyati, "tashqi nuqtai nazardan" yuzaga keladigan qiyinchiliklar va muammolar.

Agar siz subyektiv baholaringizdan uzoqlasha olsangiz va har qanday shaxsiy baholash har doim sub'ektiv bo'lsa, SWOT parametrlarini sinchkovlik bilan ko'rib chiqing va ularni tashkilotdan tashqarida bo'lgandek baholang, potentsial yoki haqiqiy xaridor/mijoz rolini o'z zimmangizga oling. yoki raqib, yoki oddiygina tashqi kuzatuvchi, keyin siz *SWOT tahlilini* boshqarishingiz mumkin. Tahlilning asosiy versiyasi uchun maxsus ta'lim kerak emas.

Biznes egalari va ko'pchilik bosh direktorlar *SWOT tahlilini* o'tkazishga ishonib bo'lmaydi. Na biri, na boshqasi, ayniqsa kompaniya ta'sischilari (ya'ni, hayotiy va ayniqsa, muvaffaqiyatli biznesni yaratish g'oyasiga ega bo'lgan odamlar) odatda o'z bizneslari haqidagi o'z g'oyalaridan butunlay uzoqlasha olmaydilar.

SWOT tahlilining ajralmas qismlariga kompaniyaning ichki auditi va tashqi muhit auditi kiradi. Tashqi auditni o'tkazish jarayonida bozorning jozibadorligi va tashqi muhitning boshqa imkoniyatlari va tahdidlari baholanadi.

Bozorning jozibadorligini baholashda siz quyidagilarga e'tibor berishingiz kerak:

- **Bozor tendensiyalari.** Bozor tendensiyasini tahlil qilishning maqsadi har bir bozor segmentida talabning rivojlanishini tavsiflashdan iborat.

- **Xaridor xatti-harakati.** Tovarni sotib olish, foydalanish va unga egalik qilishda xaridorning xulq-atvorini, sotib olish odatlarini, xarid jarayoniga ta'sir etuvchi omillarni, brend yoki kompaniya imidjini tahlil qilishda baholash kerak.

- **Savdo tuzilishi.** Bu yerda tarqatish tarmog'ining kutilayotgan holatini, kompaniya sheriklarining umidlari va motivatsiyasini baholash kerak.

- **Raqobat muhiti.** Tahlilning ushbu qismida barcha to'rtta raqobat kuchini, iste'molchilar va etkazib beruvchilarning savdolashish qobiliyatini, o'rnini bosuvchi

mahsulotlar tahdidi va bozorga kirishdagi to'siqlarni baholashni unutmang.

Bundan tashqari, tashqi makro muhitning quyidagi omillari, qoida tariqasida, kompaniya muvaffaqiyatiga muhim ta'sir ko'rsatishi mumkin:

- **Qonunchilik va siyosiy muhit, kutilayotgan yoki mumkin bo'lgan o'zgarishlar.** Kompaniya faoliyatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan qonun hujjatlari va boshqa me'yoriy hujjatlar. Masalan, bojxona qonunchiligidagi o'zgarishlar ko'plab savdo va ishlab chiqarish korxonalarini, ayniqsa, kichik va o'rta biznes uchun muhim ahamiyatga ega. Hatto bojxona to'lovlarning o'zgarishi, agar siz bunga tayyor bo'lmasangiz, juda muvaffaqiyatli kichik kompaniyani bankrotlikka aylantirishi mumkin.

- **Mamlakatning, mintaqaning iqtisodiy ahvoli.** YaIMdagi o'zgarishlar, sizning kompaniyangizga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan iqtisodiyotdagi mumkin bo'lgan katta o'zgarishlar, kutilayotgan inflyatsiya va uning biznesga ta'siri. Iqtisodiy vaziyatning imkoniyatlari va tahdidlarini to'g'ri baholash, masalan, kompaniyaning assortimenti va narx siyosatiga hayotiy o'zgarishlarni o'z vaqtida kiritish imkonini beradi.

- **Ijtimoiy-demografik omillar.**

- **O'zgaruvchan texnologiyalar.** Bu, ayniqsa, kompaniya mahsulotini "eskirgan axlatga" aylantirishi mumkin bo'lgan bozorda o'rnini bosuvchi mahsulotlar paydo bo'lishi kutilsa, bu juda muhim bo'lishi mumkin.

- **Xalqaro muhit** barcha kompaniyalarga emas, balki ko'pchilikka, kichikroq darajada esa kichik biznesga ta'sir qiladi.

- **Ba'zi kompaniyalar tomonidan ekologik muhit** ham hisobga olinishi kerak.

Kompaniyaning ichki auditini o'tkazish jarayonida kompaniyaning resurslari, biznes jarayonlari baholanadi, raqobatbardoshligi tahlil qilinadi. Tahlil jarayonida kompaniyaning barqaror raqobatdosh ustunliklarini shakllantirish tasdiqlanadi yoki o'zgartiriladi.

Tahlilning asosiy omillari

- **Boshqaruv.** Kompaniyaning yuqori va o'rta bo'g'inlari xodimlarining salohiyati, ularning malakasi, motivatsiyasi va sodiqligi baholanadi.

- **Marketing.** Shu jumladan aloqa dasturini tahlil qilish (reklama, shaxsiy savdo, PR), reklama faoliyatini raqobatchilar bilan taqqoslash, o'z marketing harakatlarining samaradorligi;

- **Xodimlar.** Ayniqsa savdo xodimlarining ishi, malaka va qiziqish darajasi, motivatsion dasturlarning tashkilotning maqsad va vazifalariga muvofiqligi, shuningdek, aloqalar, yangi iste'molchilar, savdo xodimlarini saqlash xarajatlari tahlili;

- **Kompaniyaning savdo tizimini tahlil qilish,** savdo sheriklarining ehtiyojlari va so'rovlari, tarqatish tarmog'i a'zolari o'rtasida sotish hajmini taqsimlash, vositachilar turlari (ulgurji, chakana savdo), distribyutorlar auditi, ustuvor dilerlarni aniqlash va boshqalar;

- **Mahsulot portfeli tahlili.** Joriy va kutilayotgan savdo hajmlari, bozor ulushi, har bir mahsulot yoki mahsulot guruhi bo'yicha rentabellik, sifati, brend imiji baholanadi;

- **Ustuvor raqobatchilar.** Ularning bozor ulushi, xarajatlar bo'yicha mumkin bo'lgan afzalliklar, narx, mahsulot imidji, ularning joriy va mumkin bo'lgan raqobatbardosh xatti-harakatlari, asosiy zaif tomonlari tahlil qilinadi;

- **Barqaror raqobatdosh ustunlikka ega bo'lish.** Masalan, eng yaqin raqobatchilar yoki xususiy texnologiyalar uchun mavjud bo'lmagan resurs bazasi;

- **Narx siyosatini tahlil qilish.** Talabning narx egiluvchanligi, kompaniya tovarlari uchun mumkin bo'lgan maksimal maqbul narxlar, raqobatchilar narxlari bilan taqqoslash, chegirma siyosati va sotishni rag'batlantirishning boshqa dasturlari.

Ro'yxatda keltirilgan omillar to'liq emas. Biznes va bozorning o'ziga xos xususiyatlariga qarab, diqqat bilan tahlil qilishni talab qiladigan boshqa omillar ham bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, yuqoridagi barcha parametrlarni hech qanday holatda sinchkovlik bilan tahlil qilmaslik

kerak. Ushbu bosqichda nafaqat parametrlarni ob'ektiv baholash, balki ularning ko'plari orasidan biznesning omon qolishi, rivojlanishi, o'sishi va rentabelligi uchun zarur bo'lgan cheklangan sonlarni tanlash ham muhimdir.

SWOT tahlil matritsalarini orqali vaziyat tahlilini o'tkazish kerak. Bunda quyidagi bosqichlar orqali SWOT tahlilining matritsali jadvali to'ldiriladi.

1. Ichki marketing auditi va mijozlar so'rovi asosida X kompaniyasining kuchli va zaif tomonlari tahlil qilindi.

2. Tashqi muhitni tahlil qilish kompaniyaning rivojlanishi uchun imkoniyatlar va tahdidlarni aniqlashga imkon beradi.

3. Umumiy kuchli va zaif tomonlar, imkoniyatlar va tahdidlar bilan bir qatorda kompaniyaning chakana savdo bo'limi uchun qo'shimcha kuchli va zaif tomonlar, imkoniyatlar va tahdidlar alohida belgilab olinadi.

Kuchli tomonlari	Kuchsiz tomonlari
1.	1.
2.	2.
3.	3.
Imkoniyatlari	Tahdidlar
1.	1.
2.	2.
3.	3.

Odatda, ko'pgina kompaniyalar amaliyotida swot tahlilidan foydalanish ushbu bosqichda tugaydi. Agar tahlil o'tkazishda va oddiy vazifalar va muammolarni hal qilishda tajriba yetarli bo'lmasa, haqiqatan ham ushbu bosqichda to'xtash tavsiya etilishi mumkin. Agar tahlil muhim strategik vazifalar yoki jiddiy hayotiy muammolarni hal qilish haqida ketayotgan bo'lsa, unda chuqurroq tahlil qilish tavsiya etiladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, SWOT tahlilining asosiy versiyasini o'tkazish uchun birinchi navbatda vaziyatning rivojlanishiga va tashkilotning bozordagi muvaffaqiyatiga ta'sir qiluvchi asosiy parametrlarni tanlash kerak. Muvaffaqiyatning asosiy omillariga ustunlik beriladi. Shuningdek, kompaniyaga yoki ushbu vaziyatga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan asosiy

imkoniyatlar va tahdidlarni ko'rib chiqiladi. Kompaniyada aniqlangan omillarning namoyon bo'lishini baholanadi. Tanlangan parametrlar bo'yicha kompaniyaning ish faoliyatini baholashning benchmarki mijozlarning umidlari va uning eng yaqin raqobatchilari va bozor rahbarining yutuqlari hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. N.Q. Yo'ldoshev, J.X.Rashidov. Menejment tadqiqot usullari. Darslik. 2021. 152 bet.
2. SWOT tahlili bilan yangi imkoniyatlar kashf eting <https://uz.itpedia.nl/2017/08/10/ontdek-nieuwe-kansen-met-swot-analyse>
3. Майсак О. С. SWOT-анализ: объект, факторы, стратегии. Проблема поиска связей между факторами // Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии. — 2013. — № 1 (21)
4. Репьев А.П. Убожество SWOT. <http://www.repiev.ru/doc/SWOT-Stupidities.pdf>
5. Елена Кадишева. SWOT-анализ. www.e-executive.ru
6. Kuchimov A. N. JIZZAX VILOYATIDA MADANIY HORQIQQA MO'LJALLANGAN MEHMON UYLARINI YARATISH YO'NALISHLARI // Экономика и социум. — 2022. — №. 5-2 (92). — С. 154-159.
7. Кочимов А. Направления создания культурно ориентированных гостевых домов в Джизакской области //in Library. — 2022. — Т. 22. — №. 2. — С. 1-8.
8. Kuchimov A. et al. AN INNOVATIVE APPROACH TO TEACHING GREEN ECONOMY: A MULTIDISCIPLINARY EXPLORATION //Journal of Contemporary World Studies. — 2024. — Т. 2. — №. 3. — С. 59-62.
9. Qosimova D., Ko'chimov A. Fundamentals of investment environment in the process of digital transformation of the economy //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. — 2022. — Т. 9. — С. 417-421.